

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КРОВОТОК И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Негматуллаева М.Н.¹, Нажметдинова Д.Ф.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель: изучить особенности маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока у беременных с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) в зависимости от проводимой антигипертензивной терапии и оценить влияние гемодинамических изменений на перинатальные риски. Материал и методы: В исследование включены 70 беременных с ХАГ на сроке гестации 34–40 недель. Всем пациенткам проведено доплерометрическое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока. Выполнен сравнительный анализ гемодинамических показателей в зависимости от применения антигипертензивной терапии. Результаты: У беременных, получавших медикаментозную антигипертензивную терапию, чаще выявлялись признаки плацентарной недостаточности и выраженные нарушения фетоплацентарного кровотока. В группе пациенток без медикаментозной терапии показатели доплерометрии были ближе к значениям контрольной группы. Заключение: Хроническая артериальная гипертензия сопровождается изменениями гемодинамики в системе мать–плацента–плод, выраженность которых зависит от проводимой терапии. Допплерометрическая оценка кровотока позволяет своевременно выявлять признаки плацентарной недостаточности и прогнозировать развитие перинатальных осложнений.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, беременность, гемодинамика, маточно-плацентарный кровоток, доплерометрия, перинатальные осложнения.

PLACENTAL BLOOD FLOW AND PERINATAL RISKS IN CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION

Negmatullaeva M.N.¹, Nazhmetdinova D.F.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Maternal and Child Health, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective: To investigate the characteristics of uteroplacental and fetoplacental blood flow in pregnant women with chronic arterial hypertension (CAH) depending on antihypertensive therapy and to assess the impact of hemodynamic changes on perinatal risks. Materials and Methods: The study included 70 pregnant women with CAH at 34–40 weeks of gestation. All participants underwent Doppler assessment of uteroplacental and fetoplacental blood flow. A comparative analysis of hemodynamic parameters was performed according to the use of antihypertensive therapy. Results: Pregnant women receiving antihypertensive medication more frequently demonstrated signs of placental insufficiency and significant disturbances of fetoplacental blood flow. In contrast, Doppler parameters in patients who did not receive medication were closer to those of the control group. Conclusion: Chronic arterial hypertension is associated with hemodynamic alterations in the mother–placenta–fetus system, the severity of which depends on the therapy administered. Doppler evaluation of blood flow enables timely detection of placental insufficiency and prediction of perinatal complications.

Keywords: arterial hypertension, pregnancy, hemodynamics, uteroplacental blood flow, Doppler ultrasonography, perinatal complications.

СУРУНКАЛИ АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯДА ПЛАЦЕНТАР ҚОН ОҚИМИ ВА ПЕРИНАТАЛ ХАВФЛАР

Негматуллаева М.Н.¹, Нажметдинова Д.Ф.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: сурункали артериал гипертензияси (САГ) бўлган ҳомиладор аёлларда антигипертензив терапияга бoғлиқ ҳoлда бачадон-платсентар ва фетоплатсентар қон оқими хусусиятларини ўрганиш ҳамда гемодинамик ўзгаришларнинг перинатал хавфларга таъсирини баҳолаш. Ма-

териал ва усуллар: Тадқиқотга ҳомиладорликнинг 34–40 ҳафтасида бўлган САГли 70 нафар ҳомиладор аёл киритилди. Барча беморларда бачадон-платсентар ва фетоплатсентар қон оқимининг доплерометрик текшируви ўтказилди. Гемодинамик кўрсаткичлар антигипертензив терапия қўлланилишига қараб қиёсий таҳлил қилинди. Натижалар: Медикаментоз антигипертензив терапия олган ҳомиладор аёлларда платсентар этишмовчилик белгилари ва фетоплацентар қон оқимининг яққол бузилишлари кўпроқ аниқланди. Медикаментоз терапия олмаган беморлар гуруҳида доплерометрия кўрсаткичлари назорат гуруҳи қийматларига яқин бўлди. Олинган маълумотлар ўртача даражадаги артериал гипертензиянинг плацента перфузиясини етарли даражада сақлаб туришидаги компенсатор ролини кўрсатиши мумкин. Хулоса: Сурункали артериал гипертензия она–плацента–ҳомила тизимида гемодинамик ўзгаришлар билан кечади, уларнинг даражаси қўлланилаётган терапияга боғлиқ. Қон оқимини доплерометрик баҳолаш платсентар этишмовчилик белгиларини ўз вақтида аниқлаш ва перинатал асоратлар ривожланишини прогноз қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, ҳомиладорлик, гемодинамика, бачадон-платсентар қон оқими, доплерометрия, перинатал асоратлар.

Введение. За последние десятилетия достижения медицины позволили женщинам с различной экстрагенитальной патологией реализовать репродуктивную функцию, что, в свою очередь, привело к росту числа беременных с сопутствующими заболеваниями. Одним из наиболее значимых факторов, осложняющих течение беременности в этой группе, является артериальная гипертензия. Повышение артериального давления, связанное с соматической патологией, формирует неблагоприятный фон для развития тяжёлых гестационных осложнений: преэклампсии и эклампсии, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, массивных акушерских кровотечений, антенатальной гибели плода и необходимости экстренного родоразрешения [3,4]. Одним из приоритетных направлений современной перинатологии остаётся обеспечение антенатальной защиты плода, тесно связанное с профилактикой перинатальной заболеваемости и смертности. Эти показатели во многом зависят от наличия экстрагенитальной патологии у матери, состояния плацентарного кровотока и особенностей течения беременности [2]. Несмотря на успехи в изучении данной проблемы, артериальная гипертензия по-прежнему рассматривается как один из ведущих факторов риска неблагоприятных перинатальных исходов. По данным различных исследований, гипертензивные состояния осложняют от 4 до 15% беременностей. Являясь системным сосудистым заболеванием, артериальная гипертензия вызывает выраженные нарушения маточно-плацентарного кровотока, что сопровождается морфофункциональной перестройкой плаценты и формированием хронической внутриутробной гипоксии плода [1,5]. Особое значение при анализе гипертензивных состояний у беременных приобретает исследование кровотока в системе «мать–плацента–плод». Однако в ряде работ комплексная оценка этих нарушений и их влияние на тактику ведения беременности освещены недостаточно, что определяет актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Цель исследования. Изучить особенности нарушений кровотока в системе «мать–плацента–плод» у беременных с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) в зависимости от применения антигипертензивной терапии.

Материалы и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование, включившее 70 беременных на сроке 34–40 недель гестации. Все пациентки завершили беременность срочными родами. В зависимости от наличия и характера антигипертензивной терапии женщины были распределены на три группы: 1-я группа (n = 30): пациентки с хронической АГ, не получавшие антигипертензивное лечение; 2-я группа (n = 20): беременные с ХАГ, получавшие терапию (метилдопа, нифедипин, блокаторы кальциевых каналов); 3-я группа (n = 20): соматически здоровые беременные (контрольная группа). Критерием исключения из исследования служило наличие преэклампсии. Всем участницам проводилось комплексное клиничко-лабораторное обследование, а также ультразвуковое и доплерографическое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока. Дополнительно оценивались эхографические признаки плацентарной недостаточности. Возраст женщин варьировал от 18 до 42 лет, средний возраст составил $28,6 \pm 1,7$ года. По социально-экономическому статусу большинство составляли домохозяйки (51,8%), далее — работницы физического труда (25,4%) и женщины с преимущественно сидячей занятостью (22,8%). Уровень артериального давления до наступления беременности в 1-й и 2-й группах был сопоставим: среднее систолическое — 142 ± 4 мм рт.ст., диастолическое — 90 ± 3 мм рт.ст. Поздняя постановка на учёт в женской консультации отмечена у 5 женщин из 1-й группы, 9 — из 2-й группы и у 5 беременных контрольной группы.

Все пациентки находились под наблюдением терапевта в течение беременности.

Результаты и обсуждение. Для оценки внутриутробного состояния плода всем беременным

1-й и 2-й группы было выполнено ультразвуковое исследование. Преждевременное созревание плаценты достоверно чаще встречалось во 2-й группе (6 случаев; 30%), чем в 1-й (2 случая; 6,6%) ($p < 0,05$). Другие эхографические признаки структурно-функциональных нарушений плаценты также преимущественно выявлялись у пациенток 2-й группы: маловодие — у 16 женщин (80%), гипоплазия плаценты — у 8 (40%), синдром задержки роста плода — у 13 (65%).

Допплерографическая оценка кровотока показала, что нарушения маточно-плацентарной гемодинамики наблюдались у 14 беременных (70%) 2-й группы, тогда как в 1-й группе изменения выявлены лишь у 3 пациенток (10%). Средний показатель систолиадиастического отношения (С/Д) правой маточной артерии во 2-й группе составил $2,80 \pm 0,08$, что было достоверно выше аналогичных значений в 1-й ($1,66 \pm 0,09$) и 3-й ($1,78 \pm 0,04$) группах ($p < 0,05$). Для левой маточной артерии аналогичная тенденция сохранялась: в 2-й группе среднее значение С/Д достигало $2,39 \pm 0,08$, что статистически превышало показатели остальных групп. Более того, именно у женщин 2-й группы была выявлена выраженная асимметрия кровотока между правой и левой маточными артериями ($2,81 \pm 0,07$ и $2,39 \pm 0,09$ соответственно), чего не отмечалось в 1-й и контрольной группах.

Состояние плодово-плацентарного кровотока также различалось между группами. У 12 женщин (60%) во 2-й группе С/Д-отношение в артериях пуповины превышало нормальные значения, тогда как в 1-й группе аналогичные изменения выявлены лишь у 1 пациентки (3,3%). Средний показатель С/Д в артериях пуповины составил $3,05 \pm 0,03$ во 2-й группе против $2,06 \pm 0,02$ в 1-й ($p < 0,05$).

Заключение. У беременных с хронической артериальной гипертензией особенности маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока зависят от наличия и характера антигипертензивной терапии. У пациенток, не получавших антигипертензивное лечение, показатели кровотока в системе «мать–плацента–плод» соответствовали значениям контрольной группы, что свидетельствует о компенсаторном механизме умеренного повышения артериального давления для поддержания адекватной перфузии плаценты и обеспечения нормального развития плода. Применение антигипертензивной терапии сопровождалось более выраженными нарушениями плацентарного кровотока, асимметрией маточных артерий, повышенным систолиадиастическим отношением в артериях пуповины, а также частым выявлением эхографических признаков плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода. Полученные данные подчеркивают необходимость индивидуального подхода к ведению беременных с хронической артериальной гипертензией, с учётом возможного компенсаторного значения умеренной гипертензии и оценки риска вмешательства на основе комплексной доплерометрической диагностики. Практическое значение исследования заключается в возможности использования результатов доплерометрии для своевременной коррекции ведения беременности и минимизации риска перинатальных осложнений у женщин с ХАГ.

Список литературы:

- 1.Sharypov SH, Yusupova MM. Hemodynamic markers in pregnant women at risk of preeclampsia. *J Theor Clin Med (Tashkent)*. 2023;(2):65–70.
- 2.American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 222: Hypertension in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2020;135(6):e237–e260.
- 3.Brown MA, Magee LA, Kenny LC, et al. Hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens*. 2021; 23:1–33.
- 4.Li Z, Liu X, Zhang Y, et al. Uteroplacental blood flow in chronic hypertension: Doppler assessment and perinatal outcomes. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022; 22:45.
- 5.Kuo CY, Lin CJ, Chen YH, et al. Impact of antihypertensive therapy on placental perfusion and fetal growth in women with chronic hypertension. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2021;34(24):4112–4119.
- 6.Bobrovskaya YV, Ivanova OV, Petrov DA. Doppler assessment of uteroplacental blood flow in pregnant women with chronic arterial hypertension. *Russ J Perinatol Pediatr*. 2020;65(3):45–52.
- 7.Zhang J, Merialdi M, Platt LD, et al. Prevalence of hypertensive disorders in pregnancy and outcomes: a multicenter analysis. *Int J Gynecol Obstet*. 2021;153(1):95–102.
- 8.Egorova OV, Stepanova OV. Placental hemodynamics and fetal growth in chronic maternal hypertension. *Obstet Gynecol J (Moscow)*. 2022;12(4):58–66.

Для цитирования: Негматуллаева М.Н., Нажметдинова Д.Ф. Плацентарный кровоток и перинатальные риски при хронической артериальной гипертензии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 664–666. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731000>